

IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNI O'QITISHDA INKLYUZIV TA'LIMNING MAQBULLIGI VA SAMARADORLIGI

Fayzullayeva Dilfuza Mirakbarovna

p.f.n., dotsent,

Xalqaro Nordik Universiteti

Negmatova Maxfuza Mansurovna

Universitet 2-kurs magistori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14800872>

Annotatsiya: ushbu maqolada alohida ehtiyoji bolalarga ta'lim berish, ularni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qatnashi, sog'lom tengdoshlari qatori ta'lim jarayonada teng ishtirok etishi, muloqot qilish ko'nikmalariga ega bo'lish imkoniyatini yaratib berish, ular bilan olib borilga tajriba sinov ishlari olingan natijalar, inklyuziv ta'limning samaradorligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, inklyuziv, tafakkur, rivojlanish, intellektual salohiyat, takomillashuv, ijodiy tafakkur, dunyoqarash, ijodiy yondashuv, tafakkur.

Bugungi kunda Yangi O'zbekistonni barpo etish, barcha sohalarni chuqur islohotlar maydoniga aylantirdi. Mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy-madaniy hayotida amalga oshirilayotgan tub islohotlar, o'zgarishlar, yangilanishlar jamiyatimiz oldiga davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan bo'lgan ta'lim tizimini yanada takomillashtirish hamda kelajak avlodni zamon talablariga javob bera oladigan, raqobatbardosh, mustahkam bilimli, kuchli irodali, yuksak salohiyatli barkamol shaxs etib tarbiyalash, ular ongiga mustaqillik, g'urur kabi g'oyalarini singdirish, mustahkam immunitetli insonni shakllantirishdek oliy, murakkab shu bilan birga dolzarb vazifalarni qo'yimoqda.

Shu jumladan, alohida ehtiyoji bolalarga ta'lim berish, ularni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qatnashi, sog'lom tengdoshlari qatori ta'lim jarayonada teng ishtirok etishi, muloqot qilish ko'nikmalariga ega bo'lish imkoniyatini yaratib berib, ularning hayotidagi keyingi ijtimoiy moslashuvini osonlashtirish maqsadida Inklyuziv ta'lim texnologiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Inklyuziv ta'lim - bu tabiiy jarayon bo'lib, butun dunyo hamjamiyati tomonidan tan olingan eng insonparvar ta'lim sanaladi, inglizcha "inclusion - uyg'unlashgan, jalb qilingan" degan ma'noni anglatadi. Bu jarayonlar juda murakkab, mashaqqatli bo'lib, har bir bola o'ziga xos yondashuvni, o'ziga xos e'tiborni talab etadi. Bunday ta'limda tarbiyachi-pedagoglar, kasbiy mahorat ustalari yordam ko'rsatish borasidagi xizmatlari orqali asosiy vazifani bajaradilar. Ayniqsa, sog'lom bolalar bilan nogiron bolalar orasida tafovut

sezilganda, ya'ni nogiron bolaning o'z tengdoshlariga qo'shilmay, tortinchoq, o'zidagi imkoniyatlaridan foydalana olmasligi sababli uyalgan yoki ba'zilari kamsitilgan, ba'zilari oilada haddan tashqari avaylanganliklari sababli qaysar, injiq bo'lib qolishgan bo'ladi. Bu ta'lim amaliyoti va ta'lim xizmatlarini tashkillashtirishni va ularga fundamental, haqiqiy o'zgarishlar kiritishni talab etadi. Sog'lom bolalar kabi alohida ehtiyojli bolalar ham ta'lim olish va jamiyatda o'z imkoniyatlarini to'la namoyon qilish huquqiga egadirlar.

Inklyuziv ta'limning o'ziga xosligi shundaki, pedagog-tarbiyachilar guruhdagi bolalarning xilma-xilligi, ularning xususiyatlari, qobiliyatlari, imkoniyatlari va qiziqishlarini hisobga oladi. Shu munosabat bilan ish shakllari, usullari va texnologiyalarini o'zgartirish zarurati tug'iladi. Pedagoglar bolalar faoliyatini tashkil etishning umumiy qoidalari va usullariga amal qilgan holda, inklyuziv guruh bolaning bilish faoliyati, xulq-atvori va muloqotining xususiyatlaridagi alohida e'tiborli tomonlarini inobatga olgan holda mashg'ulotlarni tashkil etishi maqsadlidir.

Ma'lumki, inklyuziv ta'limni amaliyotda maqsadli joriy etishda predmetli-rivojlantiruvchi muhit juda yaxshi samara beradi. Predmetli-rivojlantiruvchi muhit - ta'lim muhitining bir qismi hisoblanib, alohida ehtiyojli bolalar rivojlanishi uchun maxsus tashkil etilgan joy, materiallar, johozlar va o'quv qurollar bilan ifodalanadi.

Alohida ehtiyojli bolalar uchun yaratilgan predmetli-rivojlantiruvchi muhit turli xil ta'lim dasturlarini, jumladan, inklyuziv ta'limni amalga oshirishga yordam berishi lozim, pedagoglar har bir bolaning imkoniyatlari, qobiliyatlari, qiziqishlari va faoliyat darajasini inobatga olgan holda individualligini samarali rivojlantirishi zarur. Ammo eng muhimi, u bolalarning erkinligi, mustaqil faoliyati va o'z-o'zini faolligini rivojlantirishga xizmat qilmog'i lozim. Pedagoglar alohida ehtiyojli bolalarning individual xususiyatlarini va ularning imkoniyatlarini hisobga olgan holda rivojlantiruvchi munitni modellashtiradilar.

"Alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalar bilan ishlash va ularning faoliyatini takomillashtirish" mavzusidagi akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishimizda alohida ehtiyojga ega bolalarga g'amxurlik qilish va ularga birinchi navbatda inklyuziv ta'limni joriy etish orqali ta'lim tashkilotlarida sifatli ta'lim olishlari uchun zurur shart-sharoitlar yaratish, alohida ehtiyojli bolalar uchun yuqori sifatli ta'lim olish, tengdoshlari qatori ta'lim resurslaridan erkin foydalanish hamda o'zaro aloqa qilish ko'nikmalariga ega bo'lishlari, maktabgacha ta'lim tizimida sog'ligida imkoniyati cheklangan bolalarga o'z tengdoshlari qatorida ta'lim berish va shu bilan bir vaqtda ularning

ehtiyoji hamda qobiliyatlariga qarab individual yondoshishni ishimizda asosiy maqsad qilib oldik.

Tajriba sinov ishlarida alohida ehtiyojli bolalar bilan ularni nutqini rivojlantirish, o'yin orqali ta'lim berish metodlari asosida faoliyatlarni tashkil etdik. Qiyinchiliklar tug'dirsada, maroqli, zavqli bu jarayonda qisqa muddatda ko'zlagan natijaga erishdik. Predmetli rivojlantiruvchi muhitni qat'iy ta'minlagan holda, ta'lim-tarbiya bilan bab-barobar korreksion rivojlantiruvchi tibbiy, pedagogik, psixologik chora-tadbirlarni qo'llagan holda ta'limiy faoliyatni tashkil qildik.

Biz tajriba sinov ishlarini olib borish uchun 2 ta guruh tanlab olindi va 50 nafar bola jalb etildi. Biri tajribamizdagi guruh, ikkinchisi qiyosiy tanlangan guruh. Tajriba guruhidagi anamal bolalar bilan olib borilgan ta'limiy faoliyat, pedagogik jamoaning individual yondashuvi va kompleks ta'siri ostida o'sish suratini tahlil qilinib, kuzatib borildi. Quyosiy tanlangan guruhimizda esa ta'limiy faoliyatlar odatiy tarzda tashkil etildi.

Tajriba sinov ishlarida 1.Korreksion rivojlantiruvchi, 2.Predmetli rivojlantiruvchi, 3.Atrofni anglash xususiyatlari asosida olib borildi. Tajriba-sinov ishlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishda bizga maktabgacha ta'lim tashkilotining ilg'or, mahoratli, kasbiy salohiyatli pedagoglari jalb etildi. Tajriba-sinov ishlari yakunida quyidagicha yutuqlarga erishildi.

Har ikkala guruh bolalari davlat talablarining beshta rivojlanish sohalari bo'yicha, reyting nazorati talabiga muvofiq baholandi

Tajriba sinov guruh (Umumiy tipdagi MTT) - Korreksion rivojlantiruvchi 45 % dan 70 % ga, Predmetli rivojlantiruvchi 48 % dan 73 % ga, Atrofni anglash xususiyatlari 37 % dan 60 % ga o'sish kuzatildi.

Nazorat guruh (Umumiy tipdagi MTT) - Korreksion rivojlantiruvchi 45 % dan 50 % ga, Predmetli rivojlantiruvchi 48 % dan 58 % ga, Atrofni anglash xususiyatlari 37 % dan 45 % ga o'sish kuzatildi.

Olingan natijalardan shu xulosaga kelish mumkinki, alohida ehtiyojli bolalarga nafaqat ta'lim-tarbiya bilan bab-barobar korreksion rivojlantiruvchi tibbiy, pedagogik, psixologik chora-tadbirlarni qo'llash, balki, sog'lom bolalarning ta'siri ham ulardagi bo'shliqlarni to'ldirib borishda xizmat qilar ekan. Umumiy tipdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom tengdoshlari o'rasidagi alohida ehtiyojli bolalar bilan ta'lim-tarbiya jarayonni tashkil etish juda maroqli va samarali natija berganligining guvohi bo'ldik.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil qilingan mashg'ulotlar bolalar nutq ko'nikmalarini, tafakkurini to'g'ri shakllantirish jarayoniga sezilarli ijobiy

ta'sir ko'rsatishi ayon bo'ldi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'limiy jarayonlarda ijodiy yondashuv asosida psixologik-logopedik hamda pedagogik va metodik bilimlardan samarali foydalanishga alohida ahamiyat berish zarurligi aniqlandi.

a-sinov jarayonida bolalarni fikrlashga undaydigan, ularda yuksak ma'naviy-axloqiy dunyoqarashni shakllantirishga yordam beradigan hamda ularning tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladigan mashg'ulotlarda ijodiy faoliyatidan

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida qarori PQ-4312 08.05.2019
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risidagi qarori -4860 13.10.2020
3. Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупова и др. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие . – Казань, 2013
4. Буторина, О. Г. Об опыте воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья / О. Г. Буторина // Воспитание школьников, 2010
5. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Современный образовательный стандарт / Т. В. Волосовец, А. М. Казьмин, В. Н. Ярыгин. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 144 с.
6. D.S.Qaxarova “ Inklyuziv ta'lim texnologiyasi” o'quv va metodik qo'llanma 2014-yil